

AVTOMOBIL YO‘LLARINING ATROF MUHIT HAMDA TABIIY XODISALAR TA‘SIRIGA CHIDAMLILIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

Normurodov Ulug‘bek Sunnatillo o‘g‘li

Farg‘ona politexnika instituti Mexanika-mashinasozlik fakulteti

18-22 TMJ guruhi talabasi.

Ilmiy rahbar: Abdubannopov Abdulatif Abdulxaq o‘g‘li

Anotatsiya. Ushbu maqolada mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishi asosan transport tarmog‘ining, shu jumladan, avtomobil yo‘llarining holatiga bog‘liq. Iqtisodiyot rivoji bilan yuk va yo‘lovchi tashishga bo‘lgan ehtiyoj ortib borishi ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: Yuk avtomobili, yo‘l, yo‘lovchi, transport ekspluatatsiya, transport hodisasi.

Mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishi asosan transport tarmog‘ining, shu jumladan, avtomobil yo‘llarining holatiga bog‘liq. Iqtisodiyot rivoji bilan yuk va yo‘lovchi tashishga bo‘lgan ehtiyoj ortib bormoqda, avtomobil yo‘llariga qo‘yiladigan talablar ortib bormoqda. Avtomobil transportining ehtiyojlarini maksimal darajada qondirish uchun avtomobil yo‘llarining transport-ekspluatatsion xususiyatlarini bosqichma-bosqich yaxshilash kerak. Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda ham tajriba shuni ko‘rsatmoqdaki, avtomobil yo‘llarining transport- foydalanish sifatini oshirish uchun ajratilayotgan mablag‘lar yetarli emas. Zamonaviy amaliyotda avtomobil yo‘llarining transport-ekspluatatsion sifatini oshirish uchun ajratilayotgan cheklangan mablag‘lar ularning paydo bo‘lishining oldini olish o‘rniga tanqidiy holatga ega bo‘lgan yo‘l uchastkalarini ta‘mirlash uchun ishlatiladi. Avtomobil transporti talablariga mos kelmaydigan yo‘llar va uning uchastkalarini o‘z vaqtida ta‘mirlash va rekonstruksiya qilish natijasida katta iqtisodiy yo‘qotishlarga, transport harajatlari, yoqilg‘i sarfi, avtomobil qismlari va shinalarining eskirishiga, yuqori avariya holatlariga olib keladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan avtomobil yo‘llarini rivojlantirish va yo‘l tarmog‘ini takomillashtirishga katta e‘tibor qaratilmoqa. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947-sonli farmoni bilan tasdiqlangan 2017- 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvoryo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida, PF-4954-sonli –Yo‘l xo‘jaligini boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risidagi farmonida, PQ-3262-sonli –Avtomobil yo‘llarini ko‘kalamzorlashtirish va arxitektura-landshaft konstrukstiyalash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi qarorida, PQ-3309-sonli –Avtomobil yo‘llari ko‘priklarini, yo‘l o‘tkazgichlar va boshqa sun‘iy inshootlarni qurish hamda foydalanishni tashkil etish tizimini takomillashtirish to‘g‘risidagi qarorida, PQ-4035-sonli –Avtomobil yo‘llarini qurish va ulardan foydalanish sohasida ishlarni tashkil etishning ilg‘or xorijiy uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi qarorida yo‘l xo‘jaligini rivojlantirish va avtomobil yo‘llari tarmog‘ini takomillashtirish masalalari ustivor vazifalar qilib belgilangan.

Yo‘l qoplamalarining ilashish sifatlarini prognozlash.

Qoplamalarning ilashish sifati-harakat xavfsizligiga, shinaning yedirilishiga va yoqilg‘i sarfiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Qoplamalarni zarur ilashish sifatlarini ta‘mirlash va tiklashning optimal muddatlarini aniqlash maqsadida qoplamalarning transport–ekspluatatsion ko‘rsatkichlarini prognoz qilish dolzarb muammo hisoblanadi.

O'tayotgan avtomobillar g'ildiraklari ta'sirida yo'l qoplamasi g'adir– budurligini o'zgartirish,

№	Yo'lining nomi	AYTEK optimal qiymatlari									
		Haydash tezligi, km/soat	Gazning ifloslanish darajasi	YTHlarning nisbiy soni	YTHning og'irligi	Harakatning qulayligi	Haydovchining holati	Tezlanish shovqini	Nisbiy dvigatel eskirishi, %	Yoqilg'sarfning oshishi, %	Shina eskirishini ortishi, %
1.	Avtomagistrallarda	90	115	0.5 0	3.0	0, 4	11	0.1 1	21	13	68
2.	Shaxarga kirish	80	110	0.5 0	2.0	0. 6	10	0.0 1	10	9	65
3.	Magistral yo'llarda	85	112	0.5	2.5	0. 5	10. 5	0.0 6	15, 5	11	66
4.	Halqa yo'llarda	80	110	0.5 0	2.0	0. 6	10	0.0 1	10	9	65
5.	Mahalliy yo'llarda	50	150	0.8	0.5	0. 9	30	0.1 5	10	0	35

qoplamalarning ilashish sifatlarini o'zgarishiga olib keladi. Qoplama va xarakat qarshiligining ilashish xossalriga nisbatan maksimal tezlik quyidagi formula bilan aniqlanadi.

$$V_{\phi \max} = 60 + (m\varphi_{60} - f_{60} \pm i)/(m\beta_{\phi} + K_f)$$

Bu erda gde, φ_{60} – ilashish koeffitsienti, $V = 60$ km/soat m – yengil avtomobil uchun ilashish koeffitsienti, $0,5-0,55K_f$ – tezlik bilan siljish qarshiligini oshirish koeffitsienti.

$$K_f = 0,00025$$

f_{60} – yakuniy qarshilik koeffitsienti $V = 60$ km/soati – yo'lining bo'ylama qiyaligi

β_{ϕ} – harakat tezligidan ilashish xususiyatlarining o'zgarish koeffitsienti.

Shuni ta'kidlash kerakki, qoplamaning notekisligi oshganda, ilashishkoeffitsienti kamayadi.

S sm/km	50	100	200	300
Kamayish, %	5	10	25	40

Amaliy hisob – kitoblar uchun ilashish koeffitsientining ravonlikka qarab tavsiya etilgan harakat tezligi quyidagi formula bilan aniqlanishi mumkin

$$V_P = a + bS + c\varphi$$

Bu erda: S – talchkomer bo'yicha yo'l qoplamasi ravonligi φ – qoplama ilashish koeffitsienti

$$a = 80, \quad b = 0,25, \quad c = 40,0$$

Yo'llarning ekspluatatsiya davrida qoplamalarni elektr ta'minotini baholashda qoplamaning tekisligi haydovchining qulay funksional holatini hisobga olgan holda avtomobilning ilashish koeffitsientiga va harakatlanish tezligiga qarab normallashtiriladi.

Yo'lining transportdan foydalanish sifatini prognoz qilish uchun tavsiya etilgan ketma-ketlik keltirilgan Yo'ldagi ma'lumotlar bankidan foydalanib, milliy iqtisodiyot va aholining rivojlanishiga qarab yo'l harakati jadalligi va tarkibini bashorat qilamiz.

Harakatlanish jadalligining o'zgarishiga muvofiq, biz qoplamalarning transport va ekspluatatsion xususiyatlarini (mustahkamlik, rovonlik, tishlashishini) taxmin qilamiz. Yo'l qoplamining holatiga va yo'lning doimiy elementlariga (rejada, profilda, ko'ndalang profilda va transport oqimining holatida) qarab, biz quyidagi ko'rsatkichlarni taxmin qilamiz.

Avtomobil yo'llarining TEK oshirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish modeli.

Yo'lning geometrik parametrlarini yaxshilash chora-tadbirlari quyidagilardan iborat.

1. Rejadagi egri chiziqlar radiusini oshirish, yo'nalishni to'g'rilab egrichiziqlar sonini kamaytirish;
2. Xarakat tasmalari sonini oshirish;
3. Ko'tarilishda qo'shimcha tasmalar qurish;
4. Yo'llarning bo'ylama qiyaliklarini kamaytirish;
5. Vertikal egri chiziqlarning radiusini oshirish;
6. Transport oqimlarini yo'nalishda ajratish (ajratish bo'laklari va xavfsizlikni tartibga solish);
7. Piyodalar va velosiped yo'llarini tartibga solish;
8. Ko'rinishni ta'minlash uchun reja va profildagi egri radiuslarni oshirishdantashqari daraxtlarni kesish yoki ildizi bilan olib tashlash;
9. Kanalizatsiya qilingan yo'lni kesib o'tish moslamasi va boshqalar.

Qoplamalarning transport va ekspluatatsion sifatlarini yaxshilash tadbirlariga quyidagilar kiradi:

1. Yuzaga ishlov berish orqali tishlashish sifatini oshirish
2. Yo'l to'shamalarini mustahkamlash hisobiga ularni mustahkamligini oshirish;
3. Yo'llarning turiga qarab qoplama ravonligini ta'minlash;
4. Yilning ma'lum bir davrlarida (qish va bahor) yo'l poyini drenajlash orqali yo'llarni mustahkamlash;

Yilning noqulay davrlarida yo'l harakati ta'sirida yemirilish bo'lmasligi uchunqoplamalarni mustahkamlash uchun mablag' bo'lmasa, harakatlanishni tartibga solish choralari ko'riladi.

Normativ chora-tadbirlar quydagilarni o'z ichiga oladi:

1. Yo'lning vaqtinchalik yopilishi va parallel yo'llarda transportning o'tishi;
2. Bitta o'qqa ruxsat etilgan maksimal yukni cheklash,;
3. Yo'lda dinamik yuklarni kamaytirish uchun yuk mashinasining tezligini cheklash;

Harakatni tashkil etish bo'yicha tadbirlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Harakat yo'nalishlaridagi transport oqimlarini yo'l chiziqlari va yo'l belgilari yordamida ajratish;
2. Tezlikni (maksimal va minimal) va mashinalari quvib o'tishni cheklash;
3. Yo'l tarmog'idagi transport oqimlarining taqsimlanishi;
4. Svetoforlar va avtomat boshqarish tizimlari yordamida transport harakatni tartibga solish.

Trafikni boshqarish choralari transport vositalarining harakatlanish hajmini va harakat xavfsizligini oshirish uchun mavjud yo'l sharoitlariga moslashtirish uchun ishlab chiqilgan.

Yo'lni jihozlash va tartibga solish chora-tadbirlariga quyidagilar kiradi:

1. Passiv harakat xavfsizligini oshiradigan turli xil yo'l to'siqlarini o'rnatish;
2. Turli xil vositalariga ega bo'lgan yo'l xizmat ko'rsatish shahobchalari ;
3. Yo'lning me'moriy dizayni;
4. Avtomobil yo'llarini ko'kalamzorlashtirish.

Ushbu chora-tadbirlar yo'llardagi yo'l harakati qulayligi hamda yo'l harakatixavfsizligi bilan bog'liq talablarga javob berishi zarur.

Atrof-muhitni muhofaza qilish tadbirlariga quyidagilar kiradi: Harakat tezligini, shovqinni yutadigan ekranlarni o'rnatish, daraxtlar va butalarni ekish va hokazolarni boshqarish orqali transport vositalarining shovqinini kamaytirish va hokazo.

1. Tezlikni cheklash orqali tebranishni kamaytirish, yo'l bo'ylab qoplama tekislik va yon ariqchalarni yaxshilash;
2. Yo'lning uzunligi bo'ylab tezlikni boshqarish orqali gazning ifloslanishini kamaytirish (yo'l chorrahalarida yo'lning geometrik parametrlari va harakatlanish holatini yaxshilash).

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B.A.Xo'jaev. Avtomobillarda yuk va pasajir tashish asoslari. Darslik T., "O'zbekiston", 2002 yil.
2. Abdubannopov Abdulatif Abdulxaq o'g'li .Yuk ortish va tushirish joylarining geografik xususiyatlarini tahlil qilish.
Maqola <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1479>.
3. A.V.Velmojin, V.A. Gudkov, L.B. Mirotin, A.V.Kulikov.- Gruzovo'e avtomobil'no'e perevozki. M.: — Goryachaya liniya - Telekom, 2007.